

Bildungsphilosophie oder Der stetige Kampf gegen Windmühlen

Rebekka Horlacher

((1)) «Bildung begünstigt Toleranz und Toleranz erleichtert Bildung», so der Titel des hier zur Diskussion stehenden Beitrags. Wer würde dem nicht zustimmen (wollen)? Ist es erstaunlich, dass wer unterschiedliche Erfahrungen gemacht und sich mit verschiedenen Überzeugungen und Lebensentwürfen auseinandergesetzt hat, sich eher tolerant verhält und dass wer tolerant ist, sich leichter

mit anderen Denk- und Handlungsmodellen auseinandersetzen kann? Wohl eher nicht, weshalb hier die Frage diskutiert werden soll, was denn die Gründe dafür sein könnten, dass sich die (Bildungs-)Philosophie immer wieder mit Begriffs- und Verhältnisbestimmungen rund um das Thema «Bildung» beschäftigt. Von der vorliegenden Diskussionsgrundlage ausgehend sehe ich drei Themenbereiche, die diese Diskussionen motivieren: Der Glaube an Begriffe, ein teleologisches Zeit- und Gesellschaftsverständnis sowie die Frage nach dem Sinn und Zweck von Wissenschaft.

1 Der Glaube an Begriffe

((2)) Sprache, bzw. Worte und Begriffe, geben Gedanken und Vorstellungen eine Form, in der sie festgehalten, zwischen den Menschen ausgetauscht und über die Zeit diskutiert werden können. Ein sorgfältiger und möglichst präziser Umgang mit Sprache und Begrifflichkeiten ist nicht nur eine Grundvoraussetzung von Wissenschaft bzw. Philosophie, sondern von gelingender Kommunikation ganz allgemein. Dazu gehört, dass Begriffe definiert werden. Aber: Was bedeutet definieren? Geht es um eine mehr oder weniger allgemeingültige Aussage, was mit einem Begriff gemeint ist, wofür er steht? Oder geht es um eine Präzisierung der konkreten Verwendung, geht es um ein Verständlich-machen der je konkreten Verwendung? Fa Hastedt scheint die erste Variante zu präferieren, da Bildungsphilosophie die Möglichkeit hat, «sich zunächst frei von vordergründigen Zwecksetzungen ... auf ihren gedanklichen Kern zu konzentrieren» ((2)). Die Vorstellung eines «gedanklichen Kerns» impliziert, dass Begriffe einen Bedeutungsinhalt haben, der weder vom Kontext noch von der Zeit und damit von der historischen Situiertheit abhängig ist. Selbstverständlich braucht Sprache, brauchen Begriffe ein bestimmtes Mass an geteilten Vorstellungen, damit Verständigung überhaupt möglich wird, weshalb wir davon ausgehen können bzw. müssen, dass der Begriff «Tisch» bei uns allen ähnliche Form- und Funktionsvorstellungen hervorruft.¹ Das gilt grundsätzlich auch für abstrakte Begriffe wie Bildung oder Toleranz, ohne dass hier der Vorstellung einer *langue universelle*, wie sie Condorcet vertreten hat, gefolgt werden muss (Condorcet 1774, 375-378). So hat etwa Israel Scheffler für die Sprache der Erziehung durchaus interessante Erkenntnisse formuliert, die auf analytischen Überlegungen basieren (Scheffler, 1960). Allerdings hat sich auch gezeigt, dass ein «rein analytischer» Zugang zur (Erziehungs-)Phi-

losophie Grenzen hat und auf «neue» Inputs angewiesen ist, wenn er nicht selbstreferentiell bleiben will (vgl. Sandbothe, 2000). Deshalb: Wie viel Zeit und Energie sollen vernünftigerweise in eine systematische Begriffsbestimmung investiert werden? Besitzt eine solche Begriffsbestimmung eine Bedeutung bzw. einen Wert an sich oder ist sie nicht immer nur Mittel zum Zweck, indem sie ein besseres Verständnis des konkreten Falles ermöglicht? Zudem: Müssten Begriffe nach dem *linguistic turn* nicht immer zwingend radikal historisiert werden?

2 Teleologie

((3)) Gerade der Einwand mit dem *linguistic turn* scheint mir besonders virulent, argumentiert Fa Hastedt doch immer wieder teleologisch: Sternberger habe «bereits» in einem 1946 gehaltenen Vortrag betont ((20)), Nagel «schon» 1994 formuliert ((21)) und Toleranz sei «noch in der Aufklärungszeit» wenig selbstverständlich gewesen ((23)). Aussagen werden an zeitliche Verortungen gebunden, wobei mit dieser historischen Verortung immer auch eine Linearität verbunden ist. Wenn Sternberger in einem Vortrag, den er 1946 gehalten hat, die «Wahrheitsorientierung der Toleranz» betont hat, dann wird das nicht als Argument in und für eine zeitgenössische Debatte gelesen, sondern als impliziter Vorwurf an die Diskussionsgemeinschaft, Sternbergers Aussage nicht in den eigenen Wissensbestand integriert zu haben. Vorstellungen, Argumente, Denkweisen, oder anders formuliert Sprache und Begriffe werden damit als eine aufeinander aufbauende Wissensmenge verstanden, deren aktuellster Stand immer auch der qualitativ bessere ist. Wenn aber Wissenschaft einem teleologischen Prinzip folgt, weshalb werden dann die Erkenntnisse des *linguistic turns* nicht in die Argumentationslogik eingefügt? Weshalb werden die Historizität und die Kontextabhängigkeit von Begriffen, ein Verständnis von Konzepten, Ideen und Begriffen als Teil eines zeitgenössischen «Diskurses», aussen vorgelassen? Führt sich eine teleologische Argumentation nicht selber ad absurdum, da Teleologie nach dem *linguistic turn* nicht mehr wirklich sinnvoll sein kann? Oder ist der Verweis auf «Klassiker» der Disziplin sowie auf Forschungsliteratur vor allem eine Absicherung der eigenen Argumentation, die sonst im luftleeren Raum hängen würde? Ein Versuch, einer wolkigen Disziplin den Anschein von Bodenhaftung und argumentativer Grundlage zu geben, ohne auf Fragen nach der Methode und des verwendeten Quellenkorpus' Antworten geben zu müssen?

3 Was soll Wissenschaft?

((4)) Mit all diesen Fragen, Bemerkungen und Einwänden ist auch das Verständnis der (gesellschaftlichen) Rolle und Funktion von Wissenschaft und Philosophie angesprochen. Ist sie primär ein Ort der Wissensgenerierung, deren Resultate der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden? Oder ist Wissenschaft bzw. die Philosophie der Ort, an dem wissenschaftlich abgesichertes Wissen über das «gute» Leben, die «richtige» Moral und das «richtige» Handeln generiert wird? Ist Wissenschaft bzw. Philosophie Grundlage einer «besseren», weil «vernünftigeren» Politik? Wäre die Welt eine bessere, wenn politische Entscheide ausschliesslich auf wissenschaftlicher Basis gefällt würden? Und wenn ja, welcher Wissenschaft? Ist Wissenschaft nicht genauso disparat und vielfältig wie alle anderen gesellschaftlichen Praktiken? Zeigen das nicht gerade die international gesehen so unterschiedlichen Traditionen von Forschungsthemen, Methodenpräferenzen und Theoriebildung? Bleibt deshalb nicht nur die Verständigung auf Wissenschaft als methodisch geleitetes Vorgehen zur Generierung von neuem Wissen die einzige Möglichkeit, der Gefahr einer Wissenschaft als reiner Glaubensüberzeugung zu begegnen? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun deshalb gut daran, ihre Produkte gemäss den Prinzipien «guter» wissenschaftlicher Forschung zu präsentieren. Dazu gehören nicht nur eine klare Fragestellung, Überlegungen zum ausgewählten Quellenkorpus bzw. zu den empirischen Daten, die der Beantwortung der Fragestellung zu Grunde liegen, eine sorgfältige und reflektierte Verwendung von Begriffen und Konzepten, die ihre Historizität und damit ihre Kontingenz berücksichtigt, sowie ein Einbezug des Forschungsstandes, da Lesen vor unliebsamen Überraschungen schützt und Wissenschaft ein steter Austausch von Argumenten, Fragen und Resultaten ist.

((5)) Nimmt man diese Kriterien zum Qualitätsmerkmal von Forschung und Wissenschaft, dann stellt sich unweigerlich die Frage, ob und wenn ja wie die Philosophie da hineinpasst. Dass sie das tut, steht in meiner Sicht ausser Frage, möglicherweise ist es aber eine etwas andere philosophische Praxis oder Wissenschaft, als eine Philosophie, die sich selbstreferenziell auf ihre Klassiker beruft, Begriffe aus sich selber heraus zu bestimmen glaubt und rein systematisch argumentiert. Es ist eher eine Philosophie, die sich ihrer Historizität bewusst ist, die sich als eine unter zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen versteht und die mit diesen Disziplinen im Austausch steht, auch wenn das heissen kann, von lieb gewordenen Traditionen

Abschied zu nehmen und neue Dinge zu lernen, damit dieser Austausch nicht ein «Dialog unter Tauben» (Fernand Braudel) bleibt. Für die im Fa Hastedt formulierte Ausgangsvermutung, dass Bildung Toleranz begünstigt und Toleranz Bildung erleichtert, heisst das, dass eine solche These nicht systematisch, sondern eben nur historisch und empirisch diskutiert werden kann, wenn die Antwort mehr sein will, als *l'art pour l'art* und ein rein systematischer Diskussionsbeitrag, sondern einen Beitrag zu einer (auch) gesellschaftlich relevanten Debatte.

Anmerkung

1 Was passiert, wenn der Tisch plötzlich nicht mehr Tisch genannt wird, zeigt der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel in einer 1969 erstmals veröffentlichten Kurzgeschichte mit dem Titel *Ein Tisch ist ein Tisch* (Bichsel, 1973).

Literatur

- Bichsel, P. (1973). Ein Tisch ist ein Tisch (1969). In: Peter Bichsel. Kindergeschichten. Neuwied: Luchterhand, S. 21-31.
- Condorcet, J. A. (1794). Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Paris: Agasse.
- Sandbothe, M. (2000). Die Renaissance des Pragmatismus. Aktuelle Verflechtungen zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie. Weilerswist: Velbrück.
- Scheffler, I. (1960). The Language of Education. Springfield, IL: Thomas.

Verfasserin

Rebekka Horlacher, Dr.
Universität Zürich
Institut für Erziehungswissenschaft